

burgerwetenschap.

handelen
binnen de
missie
van de NWA

Mattijs Taanman,
Mike Duijn, Jurian
Edelenbos (Erasmus
Universiteit),
December 2025

Inhoud

Burgers staan in het hart van de Nationale Wetenschapsagenda.....	1
Burgerwetenschap.....	2
Leeswijzer.....	2
Verantwoording.....	3
I: Wat de databases zeggen.....	4
Binnen de Nederlandse onderzoeksoutput.....	5
Binnen de nationale wetenschapsagenda.....	6
II: Beschrijving van ervaringen.....	8
Tegen de stroom in: de persoonlijke ervaringen van onderzoekers die leidden tot hun keuze voor burgerwetenschap.....	8
De belofte en de last: promoveren met burgerwetenschap.....	9
De relatie met burgers: burger tot burger ipv expert tot leek.....	10
Botsingen met de universiteit.....	11
III: Reflectie.....	12
Burgerwetenschap is geen vakgebied, methode of panacee.....	12
Burgerwetenschappen als vorm van bricolage en improvisatie, ook voor NWA.....	13
Aandachtspunten voor NWA.....	15
Aanbevelingen – Handelen naar de missie.....	18
1. Stel een streefdoel in voor burgerwetenschap.....	18
2. Ontsluit onbenut potentieel.....	18
3. Aanpassingen in selectie en financiering om burgerwetenschap beter te integreren in procedures	18
Bronnen.....	20
Bijlage.....	21

"Waarom zou zijn moeder in de Schilderswijk eigenlijk niet gewoon worden meegenomen in ons onderzoek? Vanuit een wetenschappelijk waardepatroon zou zij net zo goed volwaardig moeten kunnen meepraten, vanuit haar eigen kennis. Maar lived experience past nu eenmaal niet goed binnen de dominante, kwantitatieve methodologische wereld.

En daar lopen we nu tegenaan. Ik denk dat veel maatschappelijke en transdisciplinaire vraagstukken precies op dit soort fricties botsen: het past niet, het werkt niet — en toch zien we met z'n allen dat het huidige systeem óók niet werkt.

Dus ik wil daar iets in rechtekken. In de tijd die ik aan bredere maatschappelijke betrokkenheid besteed, richt ik me niet op het 'uitstorten van kennis', maar juist op het herstellen van die scheve verhoudingen."

(projectleider NWA-project, over de motivatie om burgerwetenschap te doen)

Met dank aan de geïnterviewden voor hun tijd en inzichten, NWA en Open Science voor de kritische reflectie en Esther Baar (Rathenau Instituut) als meezer

Burgers staan in het hart van de Nationale Wetenschapsagenda

De actieve betrokkenheid van burgers bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is één van haar meest onderscheidende kenmerken. De Agenda is in 2015 opgesteld met actieve inbreng van onderzoekers EN burgers, wat de onderzoeksagenda destijds uniek maakte in het Nederlandse financieringslandschap. Op de huidige website wordt de inbreng van burgers vooropgesteld. De eerste zinnen op de website luiden:

“Citizens are at the heart of creating and renewing the Dutch Research Agenda. The link between society and science is a key element of the NWA programme. Governments, researchers, civil society organisations and citizens work together to develop and use knowledge to achieve scientific and societal impact.”

Hoewel wenselijk, is het betrekken van burgers in de onderzoekspraktijk verre van gemakkelijk of gangbaar. In zekere zin bleek dat al bij het opstellen van de NWA zelf in 2015. Burgers konden weliswaar vragen insturen, maar waren niet betrokken bij het prioriteren van deze vragen, de selectie van voorstellen en (aanvankelijk) de uitvoering van het onderzoek, laat het Rathenau zien in 2021¹. De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) evalueert de NWA in 2022 en stelt voor dat de NWA zich duidelijker gaat onderscheiden met een hernieuwde focus: *“een stevige impuls aan transdisciplinaire samenwerking, ‘quadruple helix samenwerking’, citizen science, open science en aanverwante onderzoekspraktijken. Het NWA-beleid wordt bovendien een herkenbare plek om te experimenteren met dit soort relatief nieuwe vormen van onderzoek, waaruit lessen kunnen worden getrokken voor de wetenschap in bredere zin.”*² Zowel het kabinet als de NWO ondersteunen deze aanbevelingen³.

In de calls vanuit NWA wordt burgerwetenschap dan ook altijd genoemd: *“knowledge-chain-wide and interdisciplinary consortia, in which researchers from different disciplinary backgrounds, knowledge and societal (public and private) organisations and, where relevant, citizens collaborate on complex issues⁴”*. Burgerwetenschap wordt zeker niet uitgesloten. Tegelijkertijd is uit deze teksten ook niet op te maken dat burgerwetenschap daadwerkelijk *aangemoedigd* wordt.

Financiers hebben veel aandacht voor de start van onderzoeksprojecten (via het opzetten van de calls, matchmaking, selectie), maar relatief weinig voor *“expliciete aandacht voor het (formatief) monitoren van burgerwetenschap in programma’s en projecten, en het realiseren van maatschappelijke impact ervan.”*⁵

Vanuit deze context heeft de NWA aan GovernEUR/ Erasmus Universiteit gevraagd om een ‘synthese-onderzoek’ uit te voeren over de vraag: **In hoeverre, hoe, en met welke effecten zijn burgers onderdeel van het onderzoeksproces bij NWA gefinancierde projecten?** Het doel is om de inzichten te gebruiken om betrokkenheid van burgers bij het onderzoek te vergroten binnen het NWA-programma⁶.

¹ Rathenau (2021) samen verder met open science

² AWTI, 2022, briefadvies Nationale WetenschapsAgenda.

³ Kabinetsreactie 14 sept 2022 op het AWTI-briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda.

⁴ NWA (2024). ORC call for proposals.

⁵ Rathenau (2024). Vele handen maken meer dan licht werk.

⁶ Een belangrijke bron is het rapport “vele handen maken meer dan licht werk” van het Rathenau instituut (2024) dat de lopende discussie over wat burgerwetenschap is en hoe onderzoeksfinanciers zoals de NWA of, breder, NWO kunnen bijdragen aan het versterken hiervan.

Burgerwetenschap

Maar wat is burgerwetenschap? Wij nemen de definitie van burgerwetenschap, of preciezer, van betekenisvolle burgerwetenschap over van het Rathenau Instituut:

“ In dit rapport gebruiken we de term burgerwetenschap als paraplubegrip voor allerlei varianten van kennisproductie waar onderzoekers samenwerken met burgers, burgerorganisaties of andere maatschappelijke actoren. We noemen burgerwetenschap betekenisvol als zij bijdraagt aan de democratisering van wetenschap. Dat houdt in dat het publiek meer invloed krijgt op de wetenschap en dat die invloed eerlijker verdeeld wordt onder burgers.” (Rathenau, 2024)

Merk op dat deze definitie breder is dan hoe het Engelstalige ‘citizen science’ doorgaans gebruikt wordt. Dat begrip gaat over een actieve rol van burgers bij het verzamelen en (soms) interpreteren van data. Maar er zijn meerdere rollen van burgers. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de probleemdefinitie, het doen van de probleemanalyse en het beoordelen van de onderzoeksresultaten. Een aantal onderzoekers dat wij spraken, gebruikt hierdoor de term burgerwetenschap niet, vond (in eerste instantie) dat zij niet aan burgerwetenschap deed (vanuit de nauwere definitie van ‘citizen science’), of distantieerde zichzelf hiervan.

Om verwachtingen te temperen, willen wij graag vooraf stellen dat veel ingewikkeldheden die geïnterviewde onderzoekers ervaren bij het doen van burgerwetenschap, niet oplosbaar zijn binnen de kaders van NWO—laat staan binnen specifieke programma’s zoals NWA of individuele calls. De geïnterviewde onderzoekers opereren bewust vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en academische nieuwsgierigheid – en bewust *niet* vanuit conformisme. Ze streven naar “onderzoek dat ertoe doet”—en zoeken vanuit deze houding de grenzen op van bestaande conventies, machtsstructuren en disciplinaire indelingen. Daardoor zullen regels, procedures en financiering bijna per definitie altijd ergens schuren met hun manier van werken. In het kader van de missie van NWA is dit overigens eerder als waardevol te beschouwen dan als een probleem.

Leeswijzer

Na een verantwoording over de aanpak, bestaat het hart van het rapport uit drie delen. Eerst een quickscan van de NWO- en onderzoeksdatabase om een eerste beeld te schetsen en NWA-projecten te selecteren. Ten tweede het beschrijven van de ervaringen binnen deze projecten en als derde een reflectie. We eindigen met aanbevelingen.

In deze aanbevelingen richten we ons op elementen waarvan we ons voor kunnen stellen dat NWA die kan beschouwen als zaken die in haar invloedssfeer vallen, en die sommige ingewikkeldheden beter hanteerbaar kunnen maken. Tegelijkertijd erkennen we dat de onderliggende systemische spanningen daarmee niet worden opgelost.

Verantwoording

Vertrekpunten: We beschouwen burgerwetenschap als onderdeel van de ontwikkeling van het Nederlandse kennissysteem. Het NWA is hier een (vormgevend) onderdeel van, maar de ontwikkeling van burgerwetenschap wordt evenzo beïnvloed door mondiale ontwikkelingen (bijv. de opkomst van het populisme; groeiende aandacht voor systemische onrechtvaardigheid en duurzaamheid), ontwikkelingen binnen het wetenschapssysteem (aandacht voor impact en valorisatie, topsectorenbeleid, open science, missiegedreven onderzoek, een ervaren gebrek aan vertrouwen in de wetenschap⁷), en in verschillende vakgebieden, universiteiten en onderzoekers die ieder ook door dit soort ontwikkelingen persoonlijk en professioneel gevormd worden. Deze ontwikkelingen beïnvloedden de opkomst en ontwikkeling van de NWA en het onderzoek dat zij financiert. In academische termen: kennisproductie is een dynamisch maatschappelijk systeem en wat hierin geldt als kennis, is aan verandering onderhevig: *“Science, in particular, emerges from this analysis not as an independent, self-regulating producer of truths about the natural world, but as a dynamic social institution, fully engaged with other mechanisms for creating social and epistemological order in modern societies.”* (Jasanoff, 1997)

Methoden: Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, gebruiken we een combinatie aan methoden.

- De kern bestaat uit interviews (ondersteund met bronnenonderzoek) met vijf projectleiders van projecten met burgerwetenschap binnen NWA, die uitgezocht zijn omdat ze onderling verschillend zijn. Dit betekent dat de inzichten vooral behulpzaam zijn om verschillende, persoonlijke ervaringen weer te geven. Deze inzichten zijn kwalitatief en niet te generaliseren voor alle NWA projecten met burgerwetenschap.
- Dit contrasteren we met databaseonderzoek binnen de NWA (op basis van de projectendatabank van NWO) en het totale Nederlands wetenschaps-systeem (via het Netherlands Research Portal), om de bevindingen te positioneren in getalsmatige verhoudingen en trends.
- Als derde, gebruiken we ook onze eigen ervaring binnen GovernEUR. Als het gaat om burgerwetenschap: wij ‘zijn ervan’. Wij voeren zelf burgerwetenschap uit (bijvoorbeeld via [Wijkwijs](#)) en proberen het wetenschapssysteem te verbeteren met onderzoek, interventies en advies. Dit beïnvloedt de manier waarop wij vragen stellen, informatie interpreteren en antwoorden zoeken.

Analyse: De geïnterviewden zijn in de gelegenheid gesteld om hun uitspraken te verifiëren en mee te denken met de aanbevelingen. Bij het analyseren van data en het schrijven van teksten zijn deels taalmodellen (oa ChatGPT en Notebook LM) gebruikt. De interviewer heeft de resultaten uit de taalmodellen teruggezocht in de originele transcripten.

Aangezien het doel van dit onderzoek ook is om NWA te helpen ervaren wat onderzoekers in de praktijk meemaken, is gekozen om zeker in de beschrijving zoveel mogelijk aan de hand van letterlijke quotes te werken om op die manier zo min mogelijk ruis te creëren tussen de spelers waar het hier om gaat (de onderzoekers in de praktijk van burgerwetenschap) en het publiek (u). Voor een (scherpe maar ook wat ludieke) verantwoording hiervan verwijzen wij naar de bijlage.

⁷ In werkelijkheid is het vertrouwen in de wetenschap stabiel tot stijgend sinds 2012 en hoger dan het vertrouwen in rechtspraak, media en overheid (Enquêtes vertrouwen 2012 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Rathenau Instituut).

I: Wat de databases zeggen

Om een kwantitatief beeld te krijgen van de hoeveelheid burgerwetenschap, ontwikkelingen, onderwerpen en vakgebieden zijn databases geraadpleegd. Het paraplubegrip burgerwetenschap is hierbij geen goede zoekterm omdat, zoals eerder genoemd, onderzoek dat hieronder valt lang niet altijd het begrip burgerwetenschap gebruikt. Daarom zijn de volgende zoektermen gebruikt die kunnen vallen onder het brede 'paraplubegrip' burgerwetenschap⁸:

- 'Participatory methods' wordt als begrip vaak gebruikt in sociale wetenschappen en ontwikkelingsstudies om methoden te beschrijven waarbij de kennis en ervaringen van deelnemers centraal staan en zij een actieve rol spelen in kennisproductie.
- 'Citizen science' (nauw gedefinieerd) wordt in vakgebieden als ecologie en astronomie nauwer opgevat, vooral als burgers data verzamelen of analyseren voor wetenschappelijke projecten.
- 'Transdisciplinary science' is een term voor multidisciplinair onderzoek waarbij ook niet-onderzoekers (zoals burgers) bijdragen aan de productie van kennis.
- 'Action research' is een traditie waarin onderzoekers samen met maatschappelijke actoren werken aan verandering én kennisproductie. De focus ligt vaak meer op sociale verandering en empowerment dan op dataverzameling, maar het gaat nog steeds om samenwerking tussen wetenschap en samenleving.
- 'Ethnography' is van oorsprong een antropologische methode, maar in een bredere context kan het ook worden gezien als een manier waarop onderzoekers langdurig participeren en samenwerken met gemeenschappen. Vaak is er sprake van wederkerige kennisproductie, ook al wordt dit zelden gelabeld als citizen science.

⁸ Er zijn nog meer aanverwante begrippen zoals community science en open science. Deze termen worden vaak nog minder gebruikt en zijn daarom niet meegenomen.

Binnen de Nederlandse onderzoeksoutput

Hoe vaak bepaalde -aan burgerwetenschap verwante- zoektermen terugkomen in de OpenAIRE database van onderzoeksoutput. De afgelopen 25 jaar zijn al deze termen meer gangbaar geworden

Om inzicht te krijgen in langere trends rond burgerwetenschap in Nederland, hebben we gebruikgemaakt van de OpenAIRE-database. Deze database bevat de wetenschappelijke output van NWO, universiteiten en andere kennisinstellingen samenkomt. We hebben verzameld hoe vaak de zes concepten terugkomen in de onderzoekssamenvattingen. Het is een globale scan waar ook resultaten bij zitten van onderzoek dat niet daadwerkelijk burgerwetenschap inzet (denk aan onderzoek *naar* participatory policy of action research met bedrijven). Onderzoek dat wel degelijk gebruik maakt van deze methoden, maar deze zoekwoorden niet in de samenvatting heeft geplaatst valt weer buiten de telling. We gebruiken de resultaten hier dan ook vooral om trends te laten zien een gevoel voor orde-grootte te krijgen.

Deze scan laat zien dat de hoeveelheid onderzoek waarin zes concepten terugkomen die verwant zijn aan burgerwetenschap over de afgelopen 25 jaar continu en stevig is toegenomen. Zo is de hoeveelheid output met ethnografie ten opzichte van de totale output verviervoudigd, met participatief vertienvoudigd en de output met de term citizen science de afgelopen 15 jaar vervijftienvoudigd (zie figuur). Tegelijkertijd blijft het aandeel hits relatief zeer beperkt⁹. Hier kunnen we geen harde conclusies aan verbinden, maar de kleine aantallen in de outputs en de vaak grote uitgesproken ambities (interdisciplinair, inclusief, maatschappelijk

⁹ De OpenAIRE-database is de opvolger van de Nederlandse Narcis-database en combineert publicaties van NWO, universiteiten en andere kennisinstellingen. Omdat niet al het onderzoek dat in de praktijk tot burgerwetenschap gerekend kan worden, ook zo wordt gelabeld, is gezocht op een bredere set aan gerelateerde termen (zoals “participatory research”, “action research”, “citizen engagement”, enzovoorts). Het aantal gevonden publicaties is per tweejaarsperiode gedeeld door het totale aantal publicaties in diezelfde periode om rekening te houden met de groei van de totale wetenschappelijke output. Er is alleen op de Engelse termen gezocht, omdat er anders een onbekend aantal dubbelstellingen zou ontstaan met Nederlandstalige en Engelstalige output. Deze cijfers moeten niet worden gelezen als exacte meting van burgerwetenschap — onder de gevonden resultaten vallen bijvoorbeeld ook studies *over* participatieve methoden — ze geven een ruwe indicatie. Wel geeft het een robuuste indicatie van de ontwikkeling over tijd, gezien we groei zien in alle aan burgerwetenschap verwante termen.

verbonden) van veel onderzoeksinstellingen en -financiers roept de vraag op in hoeverre ambitie en realiteit op elkaar aansluiten.

De begrippen *citizen science*, *participatory research* en *action research* komen in verschillende disciplines met wisselende frequentie voor. Voor elke term is gekeken binnen welke vakgebieden deze het meest voorkwamen de afgelopen 5 jaar. Deze top tien laat grote verschillen zien voor de verschillende zoektermen¹⁰. Aard- en milieuwetenschappen (een kleiner vakgebied) scoort consistent hoog. Verder blijkt *citizen science* vooral gangbaar binnen de natuurwetenschappen, *participatory research* binnen de sociale wetenschappen, en *action research* juist relatief vaak binnen economie en bedrijfskunde. Dit wijst op verschillende disciplinaire tradities rond samenwerking met niet-academische partijen.

Tabel: De top 10 wetenschapsvelden met de meeste wetenschappelijke outputs rond verschillende zoektermen.

Ranking	Citizen Science	Participatory research (or methods)	Action Research
1.	Natuurwetenschappen	Gezondheidswetenschappen	Klinische geneeskunde
2.	Gezondheidswetenschappen	Klinische geneeskunde	Aard- en milieuwetenschappen
3.	Aard- en milieuwetenschappen	Sociale wetenschappen	Economie en bedrijfswetenschappen
4.	Biologie	Technische wetenschappen	Overige medische wetenschappen
5.	Fundamentele geneeskunde	Natuurwetenschappen	Biologie
6.	Klinische geneeskunde	Aard- en milieuwetenschappen	Fundamentele geneeskunde
7.	Sociale wetenschappen	Economie en bedrijfswetenschappen	Gezondheidswetenschappen
8.	Technische wetenschappen	Overige medische wetenschappen	Sociale wetenschappen
9.	Economie en bedrijfswetenschappen	Biologie	Technische wetenschappen
10.	Overige medische wetenschappen	Fundamentele geneeskunde	Natuurwetenschappen

Binnen de nationale wetenschapsagenda

Om in te schatten hoeveel burgerwetenschap er is binnen het NWA-programma, is gekeken naar de publieke NWO-projectendatabase waarin 500 NWA projecten staan. Dit overzicht dient tevens voor de selectie van projecten voor het kwalitatieve onderzoek (deel II).

Wat opviel was dat het lastig bleek om projecten met burgerwetenschap te vinden. Van de eerste selectie (500 NWA projecten) bleef slechts een klein deel over. Dit past bij het algemene beeld dat eerder is geschetst. Wel lijkt burgerwetenschap vaker onderdeel uit te maken van het NWA portfolio. Niet alle projecten zijn in detail bekeken (de publieke database leent zich daarbij ook niet goed voor een diepgaande analyse), maar onze inschatting is dat het over maximaal enkele tientallen projecten gaat. Dit staat in contrast met de manier waarop het programma zich naar buiten toe positioneert: burgers staan aan de basis van de NWA en de verbinding tussen wetenschap en samenleving staat centraal.

Van de 500 NWA-projecten waren er 61 projecten waarin één van de zoektermen voorkwam. Na overleg met NWA bleven er 42 projecten over die mogelijk burgerwetenschap omvatten. Deze projecten zijn

¹⁰ De indeling is gebaseerd op de classificatie binnen de OpenAIRE-database, waarin publicaties zijn gekoppeld aan disciplinaire categorieën. Voor elk van de drie zoektermen (“citizen science”, *participatory research” / methods en “action research”) is bekeken welk percentage van de publicaties uit de afgelopen vijf jaar afkomstig was uit welk vakgebied. In de tabel zijn de tien vakgebieden opgenomen die bij ten minste één van de drie zoektermen in de top vijf eindigden. Omdat sommige disciplines veel publicaties genereren (zoals geneeskunde), kan hun hoge score deels het gevolg zijn van absolute output. De Engelse termen basic medicine en clinical medicine zijn vertaald als respectievelijk fundamentele geneeskunde en klinische geneeskunde. Opvallend is dat verschillende medische disciplines bij alle drie de termen hoog scoren, vermoedelijk mede door hun grote onderzoeksoutput

geordend op basis van de fase van betrokkenheid en disciplinaire basis. Vervolgens zijn op basis van spreiding over verschillende fasen en disciplines 5 projecten geselecteerd voor het kwalitatieve onderzoek (deel II):

Pressing Matter onderzoekt de waarde en eigendom van koloniaal erfgoed in musea, met bijzondere aandacht voor de betekenis van collecties voor diasporische gemeenschappen. Het project werkt samen met partners als Imagine IC in vormen van burgerwetenschap en kunstpraktijkgericht onderzoek. De aanpak trekt brede belangstelling en verdiept het herkomstonderzoek naar museale objecten.

Constructing the Limes onderzoekt hoe grenzen – vanaf de Romeinse tijd tot nu – landschap, mobiliteit en identiteit vormgeven. Samen met burgers wordt archeologisch onderzoek gedaan: van kleine opgravingen tot vondstanalyse en ontsluiting daarvan in een open databank. Binnen het project wordt gewerkt met nieuwe technieken zoals isotopenanalyse en sedimentair DNA-onderzoek. Het project verbindt wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek aan publieke debatten over erfgoed, nationale identiteit en de betekenis van grenzen.

Recommender systems onderzoekt hoe algoritmes in openbare bibliotheken kunnen bijdragen aan het tonen van diverse perspectieven en sociale inclusie. Samen met lokale bibliotheken en bezoekers worden eisen verkend voor recommendersystemen die digitale collecties pluriform en toegankelijk maken. Het project verbindt praktijkonderzoek, data-analyse en inzichten uit het museale domein.

AI-MAPS onderzoekt hoe AI-systemen verantwoord kunnen bijdragen aan publieke veiligheid, in samenwerking met burgers, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In casussen rond evenementen en buurten wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking. Het project ontwikkelt praktische AI-oplossingen zoals een gespreksagent, en reflecteert kritisch op vertrouwen, besluitvorming en maatschappelijke impact.

Bloesemproject. Dit project pakt gezondheidsongelijkheid aan door samen met bewoners de veerkracht van buurten te versterken tegen zogeheten 'syndemische' kwetsbaarheid. In twee wijken wordt via co-creatie gewerkt aan een aanpak die structurele oorzaken van opeenstapeling van gezondheidsproblemen doorbreekt. De nadruk ligt op samenwerking met beleid, bewoners en professionals en duurzame verbetering van leefomstandigheden.

II: Beschrijving van ervaringen

In dit deel willen wij de lezer kennis laten maken met uiteenlopende ervaringen uit projecten die mogelijk waardevol zijn voor NWA. De ervaringen komen voort uit de vijf projecten die zijn toegelicht in deel I. Op basis van de gesprekken vertellen we de kenmerkende ervaringen; dit betreft dus geen systematische vergelijking van de cases, maar betreft ervaringen die leerzaam zijn om burgerwetenschap te begrijpen in de context van de NWA.

Tegen de stroom in: de persoonlijke ervaringen van onderzoekers die leidden tot hun keuze voor burgerwetenschap

De interviews begonnen met de vraag: *“wat is vanuit jouw loopbaan, persoonlijke geschiedenis en beeld van wetenschap überhaupt de motivatie om een voorstel te schrijven met burgerwetenschap?”* De antwoorden laten zien hoe sterk burgerwetenschap gedreven wordt door tekortkomingen die onderzoekers ervaren met het wetenschappelijk systeem vanuit werk en privé. Dit leidde er voor hen toe om te herdefiniëren van wat telt als goede kennis, wie er mee mag denken en spreken, en welk doel onderzoek dient. Het geeft blijk van het sterke persoonlijke commitment van de onderzoekers aan dit type onderzoek.

“We begrijpen de burger niet meer, ze doen allemaal ‘gekke’ dingen en we kunnen het niet verklaren. We zien ze blijkbaar niet [vanuit de traditionele onderzoeksaanpak]” (mede naar aanleiding van de Brexit en de verkiezing van Trump)

“Het antwoord van editors was: ja, wat een ellende met die gevluchte en verdronken mensen op Lesbos en goed beschreven. Maar, wat is eigenlijk je theoretische vernieuwing? [...] Ik had twee aio’s die letterlijk huilend van conferenties terugkwamen. Dat is voor mij echt een breekpunt geweest. Nu is het klaar. [...] ik wil onderzoek doen dat ertoe doet. Ik heb altijd eigenlijk onderzoek gedaan dat deze kant opging, maar [totdat ik hoogleraar was] heb ik me nooit veroorloofd dit echt te zeggen.”

“Hiervoor deed ik klassiek wetenschappelijk werk. Maar wat ik er altijd naast deed, en waar ik enorm van genoot, was lezingen geven voor een breed publiek. Het enthousiasme en de betrokkenheid van dat publiek gaven me veel energie. Ook werkte ik regelmatig samen met mensen buiten de universiteit, Voor mij is het gaandeweg duidelijk geworden dat samenwerken met publiek en maatschappelijke partners niet alleen verrijkend is, maar ook inhoudelijk nieuwe vragen en perspectieven oplevert.”

“Bij mezelf begon het toen ik helaas best veel problemen had en in ADHD therapie terechtkwam. In de eerste 3 jaar van die therapie heb ik niks geleerd van mijn therapeuten of van mijn behandelaren maar wel van een aantal andere ADHD’ers die iets verder waren in hun proces. Daar ervaarde ik hoe weinig onderzoekers die hier 20 jaar op studeren eigenlijk begrijpen wat er echt aan de hand is”. Dit leidde ook tot een andere aanpak van onderzoek, namelijk: “kijken hoe kan je [onderzoek en ervaringskennis] nou aan elkaar verbinden? Want je hebt ze allebei nodig, maar eerst moeten we begrijpen wat mensen ervaren die in een benarde positie zitten en hoe goedbedoeld, officieel beleid in de praktijk ook negatief kan uitpakken. Die negatieve uitwerking wordt eigenlijk pas echt zichtbaar bij de mensen die in die situatie zitten.”

“Ik heb mijn promotie uiteindelijk alleen kunnen doen omdat ik een beurs van Google kreeg. In die tijd vroeg het Nederlandse financieringslandschap om cofinanciering vanuit de cultuursector — maar die was net helemaal wegbezuinigd. Als informaticus en uitvoerend musicus die met cultuurdata wilde werken, kreeg ik letterlijk het advies: ‘Ga maar iets met gezondheid doen, daar zit wel geld.’ Maar voor mij was dat onvoorstelbaar.”

“Voor mij begon het zo’n dertien, veertien jaar geleden, [...]. We zagen veel jongeren met psychische problemen, vaak in moeilijke omstandigheden, terwijl het bereik van de hulpverlening ontzettend laag was. Samen met jongeren uit de buurt en jongerenwerkers zijn we toen gaan onderzoeken of we daar, op die plekken zelf, iets laagdrempeligs konden organiseren met creatieve vaktherapieën, ingebed in de gemeenschap. Wat mij raakte, was hoe de onderzoeksvragen zelf veranderden zodra we samen gingen puzzelen. De inzichten die daaruit kwamen, had ik nooit kunnen bedenken vanuit mijn eigen perspectief als onderzoeker. Dat overtuigde me: dit is hoe je echt het — het insider-perspectief — kunt begrijpen, én hoe je sociale verandering in gang zet. Niet alleen beter begrijpen, maar ook echt iets in beweging zetten.”

“Voor mij waren de meest indrukwekkende sociologische studies die uit de jaren ’60, ’70 en ’80 — klassiek participatief onderzoek, een beetje etnografisch. Ik heb het gevoel dat we gelukkig weer terugkeren naar die oorspronkelijke uitgangspunten.”

"ik heb nu gewoon twee professionele levens in één dagtaak: eentje richting de universiteit, eentje richting de maatschappij ... dat ga ik niet heel lang meer volhouden"

De belofte en de last: promoveren met burgerwetenschap

In grote NWA-projecten wordt het meeste onderzoek uitgevoerd door PhD’s en postdocs. In de interviews wordt benadrukt dat promoveren binnen burgerwetenschap zwaar kan zijn. Deze promovendi werken vaak interdisciplinair, met open methodes en maatschappelijke verantwoordelijkheden richting de burgers met wie ze samenwerken. Ook senior onderzoekers voelen deze druk — niet alleen in de begeleiding van promovendi, maar ook in hun overwegingen om een aanvraag überhaupt in te dienen of een PhD aan maatschappelijk complex onderzoek te verbinden.

“Ik durf een PhD daar [bij ‘moeilijke’ burgerwetenschap] niet op te zetten. Grote vraagstukken zijn niet zo gefocust. En je kan al die verschillende dimensies niet goed in één paper vatten. Als dit soort onderzoek voor mij al lastig is, dan ga ik echt niet een junior onderzoeker die richting een onzekere academische toekomst gaat ook in dat landschap gooien.”

“Maar ik zie nu promovendi echt worstelen, de helft gaat met mentale problemen weg ... de hoeveelheid gedoe die je er toch ook persoonlijk overheen krijgt waarin je telkens door andere onderzoekers eraan wordt herinnerd dat je geen “echte” wetenschap doet, terwijl ik dit soort onderzoek juist fundamenteler vind. ”

“Is dit een romantische, transdisciplinaire, maatschappelijk ingebedde visie die ik najaag ten koste van de carrières van mijn jonge collega’s?”

Tegelijkertijd sluit deze aanpak steeds meer aan bij wat jonge onderzoekers zelf zoeken:

“Ik zie jonge collega’s, interdisciplinair opgeleid, vaak met meerdere bachelor of masterstudies of vanuit een University College die zeggen: ‘Wij willen juist deze dingen doen.’”

“Mijn jongste PhD heeft juist bewust dat maatschappelijke profiel — die zou anders geen PhD hebben willen doen.”

“We zijn echt gezegend met aio’s die vanzelfsprekend naar barbecues in de wijk gaan — ook op zaterdagochtend. Maar ja, ze vragen veel van zichzelf, dus dat moeten we ook anders inrichten.”

Die andere inrichting vraagt meer dan vaardigheden: ook de controle van een promovendus over het onderzoek verandert. Burgerwetenschap vraagt improvisatie, maar laat promovendi tegelijk niet zomaar vrij in het bepalen van hun eigen koers.

“We moesten daar PhD's op zetten. Maar moeten we wel dertien promovendi bij elkaar zetten omdat het toevallig mooi past in de call, terwijl ze eigenlijk allemaal hun eigen ding gaan doen?”
“Bij een talentimpuls heb je promovendi met ruimte voor eigen vragen. Hier is dat niet zo – we kunnen niet zeggen: ‘nu kan je doen wat je wil.’ Dat kan niet.” *“Vanaf het begin hebben we benadrukt: dit is geen vrijblijvend onderzoek. De onderzoeksvragen zijn ingebed in maatschappelijke doelen. Dat maakt het spannender, en je moet al bij de start scherp zijn. Het is gericht op impact.”*

De relatie met burgers: burger tot burger ipv expert tot leek

Burgerwetenschap betekent dat burgers niet alleen “meedoen” aan onderzoek, maar mede bepalen hoe onderzoek in hun leefwereld werkt. Daardoor ontstaat de relatie niet primair in een onderzoek setting (waar rollen als expert–leek, bestudeerder–onderzoeksobject of leraar–leerling voor de hand liggen), maar juist in het dagelijks leven van mensen. Dat vraagt van onderzoekers iets anders dan alleen hun academische expertise: het is juist hun persoonlijke karakter dat nabijheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid mogelijk maakt. Burgers nemen niet een rol in als onderzoeker, maar onderzoekers ook expliciet als burger.

Het gaat om: *“eerst dat grotere gesprek”* en *“laten zien dat je er bent voor hen”*, *“dat je niet vertrekt na tien interviews.”* Een onderzoeker merkte: *“soms duurt het twee jaar voordat mensen echt hun mond opendoen.”* *“Het punt is hier dat je met snelle extractieve methoden ook een vertekend beeld kan krijgen, omdat mensen je niet vertrouwen en je dus niet vertellen wat er ECHT speelt. Dat opbouwen van vertrouwen vraagt om nabijheid. “Jullie moeten helemaal niet burgers uitnodigen. Jullie moeten er zijn en echt interesse tonen.”* In één project stonden onderzoekers letterlijk meer dan een jaar *“in het wijkhuis”* en begonnen daar op donderdag met koffiedrinken, *“taartjes voor het ontbijt”*, of gewoon aanwezig zijn *“tijdens iets waar mensen toch al mee bezig zijn”*.

Reciprociteit is essentieel. *“De tijd van mensen is kostbaar.”* Onderzoekers zoeken daarom manieren om *“iets terug te doen”*: *“we hebben ze verbonden met Rotterdamse loketten”, “punten voor maatschappijleer gegeven”, of “het onderzoek omgebogen naar ‘green & clean’, omdat dat bij de bewoners hoog op de agenda stond.”* Het doel: *“ervoor zorgen dat de volgende onderzoekers welkom zijn”* in plaats van dat onderzoekers constateren: *“we hadden geluk dat ze ons er niet uit hebben gezet.”*

Het gevolg is dat *“dit type onderzoek grenzen vervaagt – je hebt niet meer zomaar een subject-objectrelatie.”* Onderzoekers bevragen hun rol: *“Wanneer is iets professioneel? Wanneer vriendschappelijk?”* Het vraagt dat ze *“heel goed moeten worden in hun eigen ideeën overboord kieperen.”* *“De vraag over burgerwetenschap gaat eigenlijk over hoe je je rol als wetenschapper wil zien.”* Sommigen pleiten voor een wetenschapper die *“nog meer met één been in de samenleving staat”,* die *“de dialoog faciliteert”,* of *“een bemiddelaar van kennis is.”* Zoals één onderzoeker zei: *“de historicus zal steeds minder een monografie schrijven, en steeds vaker bemiddelaar zijn naar het verleden.”* en *“Onderzoek, onderwijs en impact zijn niet drie losse dingen.”*

De roep is om *“transparantie en eerlijkheid”,* ook als *“tien dingen die je doet niet werken”,* en om *“kwaliteit te herdefiniëren.”* Daarom begonnen AI MAPS en Pressing Matter ook met het publiceren van blogs over wat goed ging en wat niet, en vroegen zij ‘kritische vrienden’ om hun feedback¹¹, die ook weer werd gepubliceerd om daarmee ook transparant te zijn richting maatschappelijke partners.

¹¹ Jacobs, G., Van Houdt, F., & Coons, G. (2024). Studying Surveillance AI-cologies in Public Safety: How AI Is in the World and the World in AI. *Surveillance & Society*, 22(2), 160-178.

Botsingen met de universiteit

Burgerwetenschap betekent niet alleen het verbinden van de onderzoekswereld met de leefwereld van de betrokken burgers, maar ook het inpassen en terugvertalen van die kennis naar de verwachtingen en procedures binnen ‘de onderzoekswereld’. Dat levert regelmatig spanningen op. Spanningen die vanuit de missie van NWA vooral als waardevol en noodzakelijk beschouwd kunnen worden.

Praktijken rond burgerwetenschappen kunnen botsen met bestaande instituties. *“De universiteit houdt ons een beetje weg van echte mensen”,* er is sprake van *“enorme gatekeeping”, “territoriumdrift”,* en een *“academie die alles toch weer in losse bakjes probeert te stoppen.”* Reviewers vragen *“evidence dat deze doelgroep daar behoefte aan heeft”,* terwijl ik weet dat het zo is, omdat ik het hen gevraagd heb – maar dat onderzoek kan ik dan weer nergens publiceren.” Door deze vicieuze cirkel blijven groepen mensen buiten beeld.

Hoewel ethiek en transparantie essentieel worden gevonden voor burgerwetenschap is een veelvoorkomend knellend instrument dat van ‘informed consent’. Zoals één onderzoeker stelt: *“Je moet eerst bewijzen dat je betrouwbaar met mensen omgaat voordat ze je een handtekening geven.”* *“de manier waarop je uitleg geeft over het onderzoek en vraagt om toestemming maakt veel uit. Burger-onderzoekers spiegelden ons: als je het pif [het document dat deelnemers informeert voordat zij toestemming geven om mee te doen aan onderzoek] doorloopt en woorden uit de gangbare toestemmingsbrieven gebruikt gaat nooit iemand tekenen om mee te doen. Jullie brengen het te ingewikkeld en maken het spannend.”* Terwijl formele consent-procedures juist de transparantie van en het vertrouwen in wetenschap moeten versterken, kunnen de formele taal en de vorm van ‘contract’ dus ook averechts werken en dat is *“super slecht voor je vertrouwen”*. Zo weigerden activisten van Extinction Rebellion, die vaak onder schuilnamen opereren, bijvoorbeeld vanwege hun werkgever en omdat de politie meekijkt, een instemmingsformulier te tekenen: *“Ja, ik ben toch niet gek, ja?”*. In de praktijk is transparantie en vertrouwen veel meer een sociaal dan een formeel contract: *“ik moet laten zien dat ik te vertrouwen ben voordat mensen met mij willen samenwerken. Betrouwbaarheid, respect voor grenzen, zorgvuldigheid, dat soort dingen moeten eerst worden bewezen, zonder die eigenschappen lukt het je nooit om vertrouwen op te bouwen.”* *“Het vraagt dus ook veel meer om een reflexieve en responsieve ethiek die doorgaat tot na het contact, anders dan een krabbel op een velletje papier.”* *“Soms moet je eerst bewijzen dat jij betrouwbaar met mensen omgaat voordat zij jou een handtekening [geven], dus je moet eerst bewijzen wat er op dat papier staat voordat ze het tekenen – en niet andersom.”* Wanneer het formele contract het sociale contract bemoeilijkt, roept dat bij sommige onderzoekers de vraag op: *“wie er wordt beschermd met informed consent, de burger in kwetsbare positie of eigenlijk de onderzoeksinstelling?”*

Juist de onderzoekers die met burgerwetenschap werken benadrukken dat ethiek en zorgvuldigheid wel degelijk cruciaal zijn: *“Het blijft belangrijk dat mensen geïnformeerd zijn. Waar het onderzoek over gaat, waar ze ja op zeggen. Het blijft belangrijk dat je weet welke consequenties dat heeft. Maar we hebben daar een andere manier voor nodig.”* *“Het vraagt om een vorm van ethiekwerk: ethische begeleiding tijdens projecten, zodat er ethisch gehandeld kan worden in de alledaagse onderzoekspraktijk.”* In plaats van een verplicht startpunt, zou informed consent het resultaat kunnen zijn van opgebouwd vertrouwen.

De bestaande kaders sluiten daar echter slecht op aan. *“Ze [de ethische commissie] vragen alles uitgeschreven van begin tot eind, terwijl ik zelf nog niet precies weet hoe het gaat lopen.”* Tegelijk is *“de code voor citizen science nog bijzonder mager”*.

III: Reflectie

Tillen we de ervaringen in de losse projecten op naar een hoger niveau, dan lijken twee reflecties op zijn plaats. Allereerst blijkt burgerwetenschap in de praktijk (en noodzakelijkerwijs) heel divers. Ten tweede lijkt improvisatie een noodzakelijk element voor goede burgerwetenschap. Dit vraagt wat over hoe NWA omgaat met kwaliteit, flexibiliteit en onderhoud.

Burgerwetenschap is geen vakgebied, methode of panacee.

Voor zowel onderzoekers als de NWA bestaan verschillende manieren om burgerwetenschap betekenis te geven. In het beleid lijkt een dominante gedachte te zijn dat maatschappelijke impact vooral vraagt om *meer*: meer perspectieven, meer samenwerking, meer betrokkenen. Complexe maatschappelijke opgaven zijn immers weerbarstig, en vragen om zowel multidisciplinaire benaderingen als samenwerking met partijen buiten de wetenschap, zoals bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en natuurlijk burgers. Vanuit deze logica lijkt burgerwetenschap de overtreffende stap: een uitbreiding van het onderzoek naar de triple helix, de quadruple of zelfs n-tuple helix (Leydesdorff, 2012), en van disciplinair naar multidisciplinair naar transdisciplinair onderzoek. Plat gezegd: meer=beter.

Maar deze aanname — dat burgerwetenschap automatisch de overtreffende trap is van 'meer' — komt in de interviews niet overtuigend naar voren. Sterker nog, het idee dat meer altijd beter is, wordt in de wetenschapsfilosofie ook bekritiseerd (Nowotny et al, 2003): een opeenstapeling van perspectieven zonder epistemische grond kan juist leiden tot oppervlakkigheid, in plaats van tot verdieping of impact.

In plaats daarvan zien we dat burgerwetenschap in de onderzochte projecten juist vorm krijgt via de disciplinaire achtergrond van onderzoekers. Die disciplines leveren niet alleen methoden en vragen op, maar ook waarden en opvattingen over wat telt als betekenisvolle kennis. Dat betekent ook dat deze perspectieven niet zomaar te verenigen zijn: ze zijn vaak onvergelijkbaar of onherleidbaar tot elkaar.

De manier waarop burgerwetenschap wordt ingevuld, verschilt sterk tussen projecten — afhankelijk van disciplinaire wortels en kennisopvattingen. Zo richt *Pressing Matter*, geworteld in kritische geesteswetenschappen, zich op **erkenning, rechtvaardigheid en representatie**. Het centrale uitgangspunt is dat gemarginaliseerde groepen niet slechts onderwerp van onderzoek mogen zijn, maar mede vormgevers van kennis: “*praat nooit over ons, zonder ons*”. Hier staat de vraag centraal *wie mag spreken*, en onder welke voorwaarden kennis legitiem is. In *AI Maps*, dat meer bestuurskundig is, draait het om **democratische legitimiteit**: als digitale surveillance diep ingrijpt in het dagelijks leven van burgers, dan moeten zij ook een stem hebben in het beleid.

Het *LIMES-project* zet burgerwetenschap in om verschillende redenen (kennis, betrokkenheid, plezier), maar vanuit wortels in de archeologie hanteert het ook een meer **instrumentele invulling**: burgerwetenschap als methode om archeologische data te verzamelen en systematisch te documenteren. Deze nadruk op dataverzameling sluit aan bij een traditie waarin kennis waarde krijgt door classificatie en ordening, ongeacht *wie* dit doet. Juist deze functionele benadering roept weerstand op bij projecten als *Pressing Matter*: “Als wij citizen science heel pragmatisch zouden opvatten — en in sommige opzichten doen we dat — dan melken we mensen uit om een database te verrijken, zonder dat zij werkelijk deel uitmaken van het bredere kennisproces.”

Het *Bloesemproject*, dat wortelt in medische antropologie, combineert deze uiteenlopende betekenissen van burgerwetenschap. Hier wordt participatie niet alleen opgevat als dataverzameling of stem geven, maar als **een methodologische voorwaarde om ervaringen te begrijpen** die anders onzichtbaar blijven. Zoals een

onderzoeker stelt: *“Als je werkelijk wil begrijpen hoe iets vanuit het perspectief van de mensen die we onderzoeken ervaren wordt, dan moet je het onderzoek zo organiseren dat je het ook aan de weet kan komen. Daarom vragen wij juist [onze doelgroep om de interviews uit te voeren]. Zij weten welke vragen belangrijk zijn, maar ook hoe die moeten worden gesteld, wanneer wel, wanneer niet en er zijn vragen waarop zij een eerlijker antwoord krijgen dan wanneer ik dat doe.”*

In ontwerpgerichte of ingenieursbenaderingen van burgerwetenschap ligt de nadruk juist op **bruikbaarheid**. Ook als de insteek sociaalwetenschappelijk is, geldt dat kennis pas ‘goed’ is als ze *werkt* in de praktijk. Wanneer die praktijk burgers betreft, is het logisch — en noodzakelijk — dat hun feedback wordt meegenomen in opeenvolgende ontwerptiteraties. Burgerwetenschap is hier minder moreel of politiek gemotiveerd (kom bij een typische ingenieur niet aan met epistemische ongelijkheid) en ook niet om meer gegevens te verzamelen zoals bij LIMES, maar een middel om tot beter toepasbare oplossingen te komen.

De epistemische vraag **“wat is relevante kennis”** vormt dan ook een rode draad door de interviews. Burgerwetenschap krijgt haar betekenis niet per se door ‘meer perspectieven = beter’, maar juist door specifieke — en soms botsende — disciplinair verankerde manieren van kijken, weten en waarderen. Dat vraagt om zorgvuldige afstemming, niet om een optelsom. Voor NWA betekent dit *wel* het stimuleren van burgerwetenschap, maar *niet* het (impliciet of expliciet) sturen op zo veel mogelijk disciplines en maatschappelijke stemmen, of sturen op een hele specifieke (en daarmee vanuit sommige disciplines beperkende) invulling van burgerwetenschap. Disciplinaire wortels dragen juist bij aan kwalitatief goede burgerwetenschap, omdat de definitie van ‘kwalitatief goed’ *zelf* geworteld is in academische tradities. We bevelen NWA aan om door te gaan met hun benadering van burgerwetenschap, waarbij NWA niet de grenzen markeert (wat is wel of geen burgerwetenschap, hoe hoort het gedaan te worden etc.), maar vooral de ambitie: dat NWA actieve betrokkenheid van burgers bij onderzoek stimuleert omdat de NWA begrijpt dat dit relevantere kennis en dus beter en meer impactrijk onderzoek kan opleveren.

Burgerwetenschappen als vorm van bricolage en improvisatie, ook voor NWA

Voor projectleiders betekent goede burgerwetenschap dus ook dat je je (soms anders) moet verhouden ten opzichte van je onderzoekers, de universiteit en bewoners. Het begrip Bricolage helpt misschien begrijpen wat dat in de praktijk nu eigenlijk *is*, namelijk *“het vermogen tot improvisatie gebaseerd op beperkte en gesitueerde middelen (de middelen voorhanden), die mobiliseerbaar zijn voor een actie die identificeerbaar is in tijd en ruimte”* (Levi-Strauss, 1965)¹². Die middelen (de methoden en theorie in het arsenaal van de onderzoeker, concrete plekken, de betrokken burgers) moeten als puzzelstukjes bij elkaar gezet worden tot actie die identificeerbaar is in tijd en ruimte (het burgerwetenschapsproject).

¹² Levi-Strauss is een klassieke antropoloog en zet bricolage af tegen wetenschap en magie (bij hem vergelijkbaar in hun abstractie: de neiging om de werkelijkheid aan te passen of te begrijpen aan de hand van concepten die je niet in de praktijk kan waarnemen) en de ingenieur (die planmatig de werkelijkheid afdwingt zich te vormen naar zijn of haar interventie). Latour beschouwt *alle* wetenschap als een vorm van bricolage: ontnem een wetenschapper haar peers, laboratoria, software, financiering etc. en er is geen wetenschap meer. Elke wetenschap is een configuratie van al dit soort elementen die zowel wetenschap mogelijk maakt als ook beperkingen oplevert (Latour, 1993). Ook innovatie (in dit geval van onderzoek) wordt regelmatig beschouwt als een uitkomst (of vorm) van bricolage van oude en nieuwe technieken, praktijken en spelers in specifieke contexten (Anderson, 2008).

Bovenstaande bewerking van Escher illustreert hoe ‘bricolage’ eruitziet in de geïnterviewde NWA-projecten. Bij het Limes project (links, actoren van dezelfde kleur en bewegend in dezelfde richting) zitten de onderzoekers en betrokken burgers relatief goed op één lijn als het gaat om het doel van het onderzoek en de wijze waarop kennis geproduceerd wordt. Er is in Nederland een grote groep burgers geïnteresseerd in archeologische en historisch onderzoek. Zij zijn verenigd in allerlei verbanden (lokale heemkundige kringen, de metaaldetectorvereniging, musea, etc.) waardoor er grote overeenstemming is tussen wat archeologen en deze burgers beschouwen als goed onderzoek. Je zou deze burgers als **niet-professionele onderzoekers** kunnen beschrijven. Burgers en wetenschappers werken beiden dezelfde kant op.

Bij de projecten Recommender Systems en Pressing Matters is behoorlijke overeenstemming over het doel van het onderzoeksproject, maar is er nog veel uitzoekwerk over wat geldt als goede kennis en hoe deze geproduceerd moet worden. De overeenstemming over het doel is sterk gedreven door bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Zo was bij de start van Pressing Matter grote behoefte vanuit musea over hoe om te gaan met koloniale artefacten in musea, waren er actieve netwerken van burgers (bijvoorbeeld vanuit de ‘postkoloniale diaspora gemeenschappen’) en ook de trekkers van het onderzoek waren hier al jaren mee bezig. Deze ontwikkelingen die jaren eerder in gang waren gezet, kwamen allemaal samen bij de start van het project. Zoals een ‘kritische vriend’ op de Pressing Matter website meegeeft was dat nieuw: *“Pressing Matter represents an extremely important phase in inquiring, questioning and reckoning with the afterlives of colonialism in the metropole. Some fifteen years ago, I could not have imagined a project of this type materializing, assuming that ‘reading’ Dutch heritage against the grain would always remain a ‘private’ issue. ‘Golden age? Human catastrophe!’ I assumed that doing research by taking critical readings of Dutch history and heritage as a starting point was not fundable.”* Tegelijkertijd is er juist geen duidelijk gedeeld beeld *wat als goede kennis geldt* geen. Dit is inzet van het onderzoek zelf. Het gaat niet alleen om *antwoorden*, maar om de vraag *wie* mag definiëren wat telt als kennis, *welke waarden* daarin leidend zijn en *hoe* die kennis geproduceerd en gelegitimeerd wordt. Bij Pressing Matter raakt dat aan eigenaarschap en betekenisgeving van koloniale artefacten: wiens perspectief weegt het zwaarst, en wat betekent ‘recht doen’ in de praktijk? Bij Recommender Systems speelt iets vergelijkbaars rond ‘diverse perspectieven’ in bibliotheken: wat is pluriformiteit eigenlijk, en wat vraagt dat van de data, de categorieën en de AI-technieken die aanbevelingen sturen? Ook bij een gedeeld doel moet dit soort burgerwetenschap deze fricties dus expliciet organiseren en zichtbaar maken—niet wegpoetsen. In dat licht past de term **‘kritische vrienden’** goed bij de rol van burgers: niet als deelnemers die “input leveren”, maar als mede-bepalers van de kwaliteitsmaatstaf van kennis.

Bij AI-MAPS en het Bloesem Project is de situatie nog complexer¹³. Het rechterfiguur illustreert dit: veelkleurige deelnemers die allerlei andere kanten op bewegen en waar toch een productief geheel van gemaakt moet worden. In het Bloesem project gaan de onderzoekers ervanuit dat de meest relevante probleemanalyse en oplossingsrichting (waar werken we hier aan) gedefinieerd moet worden door de doelgroep. Burgers gaan dus niet alleen over de details en uitvoering, maar krijgen rigoureuze beslissingsbevoegdheid over wat de kern van de problemen en oplossingsrichtingen zijn. De doelgroep heeft echter weinig affiniteit met academisch onderzoek. Het opbouwen hiervan kan jaren duren. Bij een deel van AI MAPS conflicteerden het onderzoeksdoel met de prioriteiten in de wijk (Lombardijen, Rotterdam). De onderzoekers onderzoeken de rol van data op publieke veiligheid. Dat gaat uiteindelijk over burgers (vanuit democratisch perspectief); niet alleen over de kleine groep burgers die hier actief mee bezig is (bijvoorbeeld activisten), maar juist ook al die andere burgers, die ook wel beschreven worden als ‘normale mensen’ of de ‘stille meerderheid’. Actieve wijkbewoners in Lombardijen, die sleutelfiguren zijn naar andere bewoners, waren echter veel meer betrokken bij groen en gezond. Ook waren ze niet per se geïnteresseerd in onderzoekers of dachten dat het hen veel zou opleveren om aan onderzoek mee te werken. Ook dit vroeg om zorgvuldig navigeren en het herdefiniëren van het onderzoek.

Als we zoeken naar een begrip om dit te duiden zou dat het opzetten van een **pioniersgemeenschap**¹⁴ kunnen zijn. Een groep (individuele) onderzoekers, burgers en anderen, die gezamenlijk een nieuw kennisterrein betreden waar geen van hen nog ooit geweest is. Onderzoekers en burgers moeten deze gemeenschap¹⁵ tijdens het onderzoek van de grond af aan bouwen, terwijl de twee andere vormen van burgerwetenschap al veel meer gemeenschappelijke elementen hadden om op voort te bouwen. Het is voor de betrokken burgers een vorm van pionieren omdat zij een bijna compleet nieuwe wereld betreden (die van academisch onderzoek), maar ook voor de onderzoekers (die voor hen onbekende leefwerelden van bewoners betreden).

In alle drie de vormen van bricolage speelt **improvisatie** een grote rol. Bij het samenwerken met kritische vrienden en het opzetten van een pioniersgemeenschap zal dat duidelijk zijn, maar ook bij het LIMES onderzoek zie je heel veel (en kundige) improvisatie. Daar besloot de gemeente Heerlen om in de openbare ruimte een vierkante meter af te graven om langslowende bewoners te interesseren. Een bewoner ging uit zichzelf rondfietsen met een bakfiets om het project aan te kondigen. En er ontstond de mogelijkheid om in het museum een expositie te organiseren, waarbij bewoners andere Heerlenaren rondleidden. Allemaal cruciale, maar niet van tevoren te bedenken interventies, die ook nog eens niet alleen door de academisch onderzoeker worden geïnitieerd of uitgevoerd.

Aandachtspunten voor NWA

Op basis van bovenstaande is er een aantal aandachtspunten voor NWA:

Inzetten op massa

De analyse van de NWO-database laat zien dat slechts een beperkt deel van de NWA-projecten burgerwetenschap inzet, hoewel het exacte percentage lastig is vast te stellen. Vaak betreft burgerwetenschap niet het gehele project betreft maar specifieke werkpakketten of fasen. Tegelijkertijd

¹³ Dit maakt het op zichzelf niet meer of minder academisch

¹⁴ Nog wat metaforischer: denk ook aan een pioniersvegetatie: planten die groeien op nieuwe grond, nadat deze eerst verstoord werd (bijv na sloop, brand, oogst, ontginning) en daar de basis leggen voor meer complexe plantensoorten.

¹⁵ Gemeenschap in de zin van een door gemeenschappelijke waarden en onderling vertrouwen verbonden groep mensen die zichzelf als een ‘wij’ typeert. In dit geval ondermeer individuele wetenschappers en burgers.

toont de overlap tussen de missie van de NWA en de intenties van geïnterviewde projectleiders – burgers centraal stellen, ruimte maken voor andere vormen van wetenschap buiten de reguliere kaders, en het kennissysteem als geheel bevragen en verbeteren – dat *juist* burgerwetenschap de NWA-doelstellingen belichaamt.

Belangrijk is daarbij dat het bevragen en verbeteren van het kennissysteem vooral lokaal en contextgebonden is—binnen disciplines, departementen, plekken, thema's en netwerken—en in de praktijk vaak het karakter heeft van bricolage: pragmatisch, iteratief, en afhankelijk van bestaande relaties en kansen. Door de veelheid aan interpretaties van burgerwetenschap én de diversiteit aan lokale problemen en oplossingen, ligt het voor de NWA minder voor de hand om te investeren in verdere top-down definities, trainingen, richtlijnen en kaders. Onze analyse wijst er juist op dat de grootste versnelling waarschijnlijk ontstaat door het vergroten van de ruimte voor experiment en opschaling: meer burgerwetenschapsprojecten (en continuïteit daarin), met voldoende middelen om lokale varianten te ontwikkelen, te testen en te bestendigen. Dit impliceert dat NWA—als het verbeteren van het kennissysteem serieus genomen wordt—eerder gebaat is bij meer (en toegankelijker) financiering en minder bij extra sturing.

De grootste potentie om meer burgerwetenschap te steunen verwachten wij -mede op basis van ander onderzoek en eigen ervaring- niet zozeer in het selectieproces, maar bij voorstellen en ideeën die nooit terecht komen bij de NWA, doordat onderzoekers het risicovol vinden om burgerwetenschap een rol te geven *en* omdat burgers zelf nauwelijks bij dit proces betrokken zijn. Zoals één respondent aangaf:

“Burgerbetrokkenheid was een voorwaarde was voor de NWA-ronde waar mijn project onder valt en sowieso komt dit ook veel terug in ZonMW calls en andere subsidies. Er zijn ook steeds meer mensen die dit soort voorstellen indienen en ik hoor van hen dat bijna al hun projecten nu gefinancierd worden.”

Dit laat zien dat het opnemen van burgerwetenschap in een voorstel de kans op selectie waarschijnlijk niet negatief beïnvloedt¹⁶. De cruciale vraag is daarom niet of zulke projecten positiever moeten worden gehonoreerd, maar hoe de uitvraag en het voortraject zo worden ingericht worden dat juist meer risicovolle en vernieuwende ideeën, in dit geval burgerwetenschap, de weg naar de NWA weten te vinden.

Inzetten op kwaliteit

Halfslachtige burgerwetenschap kan leiden tot onderzoeksmoeheid en afnemend vertrouwen onder burgers, en vormt een risico voor de ontwikkeling en kwaliteit van het veld. Geïnterviewden benadrukten dat onderzoekers die zich niet meer laten horen, betrokken burgers geen credits geven, weinig respect tonen of verwachtingen scheppen die ze niet waarmaken, het vertrouwen ondergraven¹⁷. Dat schaadt onderzoekers die na hen gaan samenwerken met deze netwerken of in een wijk komen. Het zou daarom logisch zijn om in het selectieproces expliciet aandacht te besteden aan deze risico's: maken aanvragers aannemelijk dat zij qua aanpak, contacten, ervaring en middelen ook voor de burger een kwalitatief sterke samenwerking kunnen waarmaken?

Flexibiliteit

Transdisciplinair onderzoek vraagt om improvisatie, en dus om flexibiliteit. Binnen bestaande kaders blijkt vaak al veel mogelijk te zijn — via “houtje-touwtje-oplossingen” of “in goed overleg”. Een eerlijk vergelijk

¹⁶ Ter onderbouwing van deze stelling kan bij een aantal calls worden nagegaan of voorstellen met een burgerwetenschapscomponent daadwerkelijk een minstens even grote kans hebben om gehonoreerd te worden.

¹⁷ In interviews werd hiervoor regelmatig de term ‘extractief onderzoek’ gebruikt.

kan zijn dat transdisciplinair en impactgericht onderzoek minstens dezelfde ruimte voor flexibiliteit verdient als disciplinair en minder impact-georiënteerd onderzoek. Het is algemeen bekend dat binnen veel promotietrajecten het uiteindelijke onderzoek vaak aanzienlijk afwijkt van het voorstel in de oorspronkelijke aanvraag. Dat wordt doorgaans geaccepteerd, zeker zolang het binnen dezelfde bekostigingsstructuur valt (bijvoorbeeld: ‘promovendus X’ blijft gewoon gefinancierd).

Bij transdisciplinair, impactgericht onderzoek zullen verschuivingen vaker tussen posten liggen. Denk aan: het betrekken van onverwachte maar waardevolle nieuwe partners, de noodzaak voor een community manager, of aanvullende middelen voor betrokken burgers — juist omdat het project erin slaagt onderweg nieuwe groepen te activeren. Het omgaan met deze dynamiek is een gedeelde verantwoordelijkheid van aanvrager én financier¹⁸.

Onderhoud

De NWA financiert uitsluitend projectkosten, niet de academische overhead of infrastructuur. Die keuze is begrijpelijk, aangezien universiteiten beschikken over een eerste geldstroom en de NWO infrastructuurprogramma’s om deze kosten te dekken. Burgerwetenschap kan echter alleen tot bloei komen wanneer óók niet-academische infrastructuren worden onderhouden die cruciaal zijn voor dit type onderzoek. Voor die infrastructuren schiet deze logica vaak tekort.

Zeker bij niet-professionele onderzoekers zijn sommige netwerken en structuren — bijvoorbeeld binnen historisch onderzoek — tamelijk stevig en veerkrachtig: heemkundekringen en detectorzoekers zijn niet erg afhankelijk van academisch onderzoek, subsidies etc. Maar dat is lang niet overal het geval. Niet-academische onderzoeksinfrastructuren, zoals citizen science labs (vaak verbonden aan universiteiten) en makerspaces (voortgekomen uit maatschappelijke initiatieven), zijn doorgaans financieel kwetsbaar. Hetzelfde geldt voor netwerken die als kritische vrienden kunnen functioneren, zoals diasporaorganisaties, activistische netwerken of pleitbezorgers op het gebied van verantwoordelijke AI, duurzaamheid of sociale rechtvaardigheid. Het komen tot pioniersgemeenschappen vraagt ook middelen voor community-building. Deze gemeenschappen zijn daarnaast vaak tijdelijk van aard. Dat is op zichzelf niet problematisch, maar vereist wél een zorgvuldige afbouw of exit-strategie die ook middelen en inzet vraagt.

Wanneer deze infrastructuren zichzelf niet kunnen bekostigen en andere partijen — zoals overheid, samenleving of private fondsen — dat gat niet dichtten, zouden onderzoeksfinanciers onderzoekers in staat moeten stellen hieraan bij te dragen. Niet om belangenorganisaties of burgerinitiatieven te subsidiëren, maar uit de overtuiging dat robuuste maatschappelijke infrastructuren nodig zijn om burgerwetenschap duurzaam te versterken.

Dit vraagt aandacht voor barrières die het moeilijk maken om vanuit onderzoeksprojecten bij te dragen aan het onderhoud van dit soort infrastructuren. Dit is met name relevant omdat groepen burgers en zzp’ers die actief bijdragen aan burgerwetenschap¹⁹ — en degenen die hun deelname mogelijk maken — vaak buiten de personeelskosten vallen. Geïnterviewden gaven aan dat deze beperking in de praktijk kan leiden tot ongewenste machtsverhoudingen en obstakels in het realiseren van burgerwetenschap op de schaal en intensiteit die het onderzoek daadwerkelijk vraagt.

¹⁸ Eerlijk is eerlijk leggen ook aanvragers zich al vaak verregaand financieel vast. Bijvoorbeeld om mensen aan te kunnen nemen en voor de planning van hun vakgroep. Zij moeten ook rekening houden met flexibiliteit in hun aanvraag, en benodigde flexibiliteit is daarmee niet automatisch een roep om extra geld vanuit de financier.

¹⁹ Waarbij onderzoeksinstellingen verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van hun werk

Aanbevelingen – Handelen naar de missie

Hiermee komen we op de meer concrete aanbevelingen voor NWA.

1. Stel een streefdoel in voor burgerwetenschap

Als NWA het versterken van de verbinding tussen wetenschap en burgers als kern ziet, dan ligt het voor de hand om te concluderen dat het huidige aandeel van burgerwetenschap in de projecten beperkt is in verhouding tot de ambitie. Dit zou pleiten voor een explicietere en sterkere inzet op burgerwetenschap binnen de NWA, bijvoorbeeld met **een streefpercentage van 25%** van de projecten dat een onderdeel burgerwetenschap bevat. Daarmee maakt de NWA duidelijk dat zij een trekkersrol vervult, terwijl er voldoende ruimte blijft voor andere aanpakken.

2. Ontsluit onbenut potentieel

Wij bevelen aan om **burgerwetenschap expliciet aan te moedigen** door dit in alle callteksten te benoemen als een waardevolle en gewenste aanpak. In de huidige formulering wordt burgerwetenschap weliswaar niet uitgesloten, maar dat is iets anders dan actief stimuleren. Door het in de uitvraag duidelijk te positioneren verschuift de dynamiek in het aanvraagproces: dan wordt burgerwetenschap niet langer gezien als een risicovolle of optionele toevoeging, maar als een serieus overwogen en erkende vorm van onderzoek.

Daarnaast liggen er kansen in vervolgonderzoek en bijvangst vanuit bestaande projecten door slimme inzet van **top up grants**. Goede samenwerking tussen burgers en onderzoekers leidt vaak tot nieuwe ideeën en samenwerkingen. Wanneer die niet kunnen worden opgepakt, gaat waardevolle energie verloren. Een concreet voorbeeld is een vervolgekans die ontstond bij *Heel Heerlen Graaft*, dat niet doorging omdat er vanuit de NWA geen passend budget bestond. Hier meer middelen voor reserveren levert niet alleen kansrijk onderzoek op, maar geeft ook een sterkere impuls aan een solide infrastructuur voor burgerwetenschap.

3. Aanpassingen in selectie en financiering om burgerwetenschap beter te integreren in procedures

Selectie: Uit de interviews kan niet vastgesteld worden of hier daadwerkelijk een probleem zit. Verschillende opmerkingen in de interviews geven wel aanleiding om bij het selectieproces een aantal zaken scherp te (blijven) houden.

- **Voldoende ervaringskennis in beoordelingscommissies** om de kwaliteit te toetsen; onderzoekers die praktijkervaring hebben met het doen van onderzoek met burgers, of vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die tevens de kwaliteit van onderzoek kunnen beoordelen. Een vuistregel kan zijn dat de helft van elke selectiecommissie deze ervaringskennis heeft.
- **Voorkom slechte burgerwetenschap.** Dat komt de reputatie én kwaliteit van het onderwerp ten goede — en die kwaliteit lijkt er echt wel te zijn. Beoordeel of een voorstel en de trekkers ervan beschikken over de motivatie, ervaring en randvoorwaarden om burgerwetenschap van hoge kwaliteit te realiseren (waarbij de precieze definitie kan verschillen). Vanwege de noodzaak van improvisatie zijn deze zaken vermoedelijk belangrijker dan een dichtgetimmerd plan van aanpak.

Burgerwetenschap mag geen afvinkvakje worden, en mag ook niet zo worden ervaren door aanvragers.

- **Aandacht voor het democratiseren van de wetenschap:** burgerwetenschap verbreedt het speelveld van onderzoek en brengt daarmee automatisch extra dilemma's met zich mee over rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden. Dit kan voorstellen met burgerwetenschap een nadeel geven ten opzichte van andere voorstellen. Beoordelingscommissies moeten scherp naar de dilemma's kijken, maar óók projecten zonder burgerwetenschap bevragen hoe zij de democratisering van de wetenschap versterken.

Financiering: Wat duidelijk uit de interviews naar voren kwam was dat huidige begrotingsregels knellen in de praktijk soms met burgerwetenschap:

“Als je kijkt naar begrotingen kunnen we heel weinig opnemen voor burgerwetenschappers... het is allemaal houtje-touwtje.”/ “Soms duurt het twee jaar voordat mensen echt hun mond opendoen. Daar is in aanvragen geen aandacht voor.”

Concreet bevelen wij aan:

- Onderzoek waar financiële beperkingen opgerekt kunnen worden. Het gaat met name om het totale budget dat ten goede kan komen aan burgerwetenschappers, hun bijdragen en initiatieven. En ook aan professionals zonder vaste aanstelling bij een kennisinstelling die op het snijvlak werken. Dit betekent mogelijk verruiming van de definities van wie co-applicant kan zijn of welke vergoedingen onder materiele kosten vallen aangezien burgerwetenschappers nu doorgaans onder de kop materiaal in plaats van personeel vallen.
- Overweeg om de doorlooptijd van burgerwetenschap te verruimen gezien de tijd die het kost om goede relaties te bouwen.
- Stimuleer financiering voor de terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek richting betrokken burgers en gemeenschappen.
- Maak ruime inzet van senior onderzoekers (coördinatie, begeleiding) mogelijk om te voorkomen dat promovendi in burgerwetenschapsprojecten, overvraagd worden.
- Sta projectleiders toe om in overleg met NWO substantieel te schuiven tussen posten, juist om onverwachte maar waardevolle samenwerkingen mogelijk te maken.
- Ontwikkel een helder keuzemenu voor vergoedingen — financieel of in natura — aan betrokken burgers. Onderzoekers en instellingen beschikken hier vaak niet over de benodigde kennis. Discussies als “mogen we contant geld geven of alleen een VVV-bon of BBQ?”, of “hoe werkt dat bij burgers met een uitkering, schuldsanering of zonder KvK-nummer?” kosten veel tijd en frustratie, zeker in verhouding tot de beperkte bedragen waar het om gaat.

Zeker dit laatste punt (het keuzemodel voor vergoedingen) is in onze ogen een duidelijke en betekenisvolle stap. Het is niet simpel, maar wel uitvoerbaar, passend bij NWA en er is een grote vraag naar bij onderzoekers, burgers en andere financiers.

Bronnen

Andersen, O. J. (2008). A bottom-up perspective on innovations: Mobilizing knowledge and social capital through innovative processes of bricolage. *Administration & Society*, 40(1), 54-78.

AWTI, 2022, briefadvies Nationale WetenschapsAgenda.

Enthoven, G. (2011). *Hoe vertellen we het de Kamer? Een Empirisch Onderzoek naar de Informatierelatie tussen Regering en Parlement*. Eburon Uitgeverij BV.

Holleman, Taanman, Pearce (2025). Turning academic practices on their head: an experiment through the Grassroots Energy CoLaboratory (Gecko), paper presented at EU-SPRI 2025

Jasanoff, S. (1997), *Science at the Bar. Law, Science and Technology in America*. p. xv. Harvard University Press.

Kabinetsreactie 14 sept 2022 op het AWTI-briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda.

Latour, B. (1993). *We have never been modern* (C. Porter, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press. (Original work published 1991)

Lévi-Strauss, C. (1966). *The savage mind* (J. Weightman & D. Weightman, Trans.). Chicago, IL: University of Chicago Press. (Original work published 1962)

Leydesdorff, L. (2012). The triple helix, quadruple helix,, and an N-tuple of helices: explanatory models for analyzing the knowledge-based economy? *Journal of the knowledge economy*, 3(1), 25-35.

Nowotny, H., Scott, P., & Gibbons, M. (2003). Introduction:'Mode 2'revisited: The new production of knowledge. *Minerva*, 41(3), 179-194.

NWA (2024). ORC-call for proposals

Rathenau (2021) samen verder met open science

Rathenau Instituut (2024). Vele handen maken meer dan licht werk – Hoe financiers en kennisinstellingen betekenis kunnen geven aan burgerwetenschap. Den Haag. (Auteurs: Baar, E.J.M., A.M. Scholvinck en J. Deuten)

Bijlage

Over het vele gebruik van citaten in dit rapport, citeren wij met een lichte knipooig Enthoven (2011):

“Waarom zou je als onderzoeker een thema in langgerekte en indrukwekkende volzinnen beschrijven, vanzelfsprekend met de nodige relevante verwijzingen, wanneer je de beschikking hebt over bronmateriaal dat pregnanter en overtuigender de problematiek beschrijft dan een vertelling uit de tweede hand ooit zou kunnen? Vanzelfsprekend dient het laatste een overwegende plaats in een dissertatie, maar het is vanuit deze achtergrond dat ik gemeend heb een aantal interviews en passages als integraal onderdeel van deze studie op te nemen. Deze rechtstreeks gearticuleerde ervaringen en observaties van Kamerleden, bestuurders en ambtenaren verdienen een directe beschouwing; zij bieden in hun letterlijke weergave een meer betekenisvolle weergave van de problematiek dan een louter beschrijvende reflectie ooit zou kunnen geven.

Voorts heb ik de verleiding slechts in beperkte mate kunnen weerstaan om met enige regelmaat uitspraken en passages van gezaghebbende en minder gezaghebbende denkers citeren. Het is natuurlijk gemakkelijk daar vraagtekens bij te zetten. ‘De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze’ (bron onbekend). Het verwijzen naar aforismen roept bij veel mensen associaties van ‘tegeltjeswijsheden’ op, of scherper geformuleerd: ‘Wat wij een schitterende spreuk noemen, is meestal niet meer dan een bedrieglijke uitdrukking die ons, met behulp van een weinig waarheid, een onwaarheid opdringt die ons verwondert’ (Budding). ‘Het doet het vermoeden rijzen dat de schrijver de schijn probeert op te roepen dat hij vertrouwd is met het gedachtegoed van de betreffende auteur en streeft naar een imago van intellectuele indrukwekkendheid’ (vgl. Williams). Echter, ‘een aforisme is nooit geheel waar: het is een halve waarheid of anderhalve waarheid.’ (Kraus) ‘Als dit werk al enige betekenis mag hebben, dan komt het omdat ik op schouders van reuzen heb mogen staan’ (Einstein). ‘Deze tekst is een weefsel van duizend bronnen van cultuur’ (bron onbekend). ‘De kunst van het citeren vereist meer diepzinnigheid dan zij kunnen bevroeden die in een citaat niets meer zien dan een gezegde dat men ergens heeft opgediept.’ (D’Israeli). ‘Spreuken zijn als scherpe etsnaalden, die de waarheid in ons geheugen griffen.’ (Diderot). ‘Een verhandeling zonder verwijzingen is als een kind dat ’s nachts alleen ronddwaalt door een grote onbekende stad: het is alleen en verloren en van alles kan het kind overkomen.’ (Latour) ‘Een aforisme is de laatste schakel van een lange keten van gedachten.’ (Von Ebner-Eschenbach). ‘Alles wat de mensheid in haar creatieve tijdperken aan inzichten, nobele gedachten en kunstwerken heeft voortgebracht, alles wat geleerden in de daaropvolgende perioden van wetenschappelijke studie hebben herleid tot begrippen en omgezet in intellectueel bezit, al dit omvangrijke materiaal van waarden en mechanismen bespeelt de beoefenaar van het spel van de geest, zoals de organist zijn orgel.’ (Hesse).”